

doi: 10.5281/zenodo.4965264

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ

Ecological Education of Senior Preschool Age by Using the Research Method of Learning

Olga Marshina

Preschool Teacher

State Educational Institution «Preschool Child Development Center No 1 of Mogilev»
akademya.detstva@yandex.by

Annotation: *The article reveals the importance of environmental education in preschool childhood, examines the tasks of environmental education in the institution of preschool education. The work pays attention to the research method, as the method most appropriate to the modern tasks of teaching and the nature of the child in the implementation of this direction. The author describes the effective experience of conducting classes using the research method, traces the order of actions in the work of a pedagogical worker with children of senior preschool age. The article offers a list of research topics, the content of which contributes to the development of children's cognitive interest in nature.*

Keywords: *environmental education, senior preschool age, research method, nature, methods of cognition.*

Вступление

Introduction

Экологическое образование основано на понимании непреходящей ценности природы и всего живого на Земле. Особую значимость экологическое образование приобретает в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения ребенка к миру, формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры.

Методы и методики исследования **Methods and Techniques of the Research**

Многочисленные исследования ученых убеждают в том, что интерес к природе является одним из ведущих мотивов, побуждающих детей к получению новых знаний. Формирование интереса к природе требует целенаправленной работы с детьми в основе которой находятся формы и методы, обеспечивающие активную позицию ребенка в процессе познания. Одним из таких методов обучения является исследовательский метод, который рассматривается современными учеными как метод наиболее соответствующий современным задачам обучения и природе ребенка.

Как показывают исследования А.И Савенкова, Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, развитие ребенка старшего дошкольного возраста наиболее полно проявляется в разнообразной деятельности, имеющей исследовательскую направленность.

Исследовательский метод обучения позволяет ребенку активизировать процесс познания, обеспечивая личностное отношение к предмету и процессу познания. От

ребенка требуется умение систематизировать и анализировать информацию, полученную из разнообразных источников, обобщать факты и явления и делать правильные выводы (Савенков, 2004: 175).

В основу исследовательского метода положена собственная исследовательская практика, а не усвоение готовых знаний, преподносимых педагогом. Исследовательский метод – путь к знанию через собственный творческий, исследовательский поиск (Савенков, 2004: 266). Самостоятельное осуществление познавательной деятельности позволяет повысить интерес у детей к изучаемому, развивает исследовательские способности и познавательные умения. Поисковый путь усвоения знаний при использовании исследовательского метода обучения не только активизирует процесс познания, но требует от детей максимального эмоционального и нравственного напряжения и оказывает непосредственное влияние на совершенствование познавательной мотивации. Обеспечивая личностное отношение к процессу и предмету познания, исследовательский метод обучения обеспечивает социальную ценность познаваемого, раскрывает индивидуальные возможности каждого ребенка в образовательном процессе.

Результаты **Results**

В учебной программе дошкольного образования в образовательной области «Ребенок и природа» определены задачи экологического образования детей старшего дошкольного возраста. Исходя из содержания программы, были определены тематические блоки: «Неживая природа», «Растения», «Животные», «Организм человека». В каждый блок входило несколько тем для исследования. Например, в блоке «Неживая природа» мы изучали темы «Почва», «Песок», «Камни», «Вода», «Воздух», «Свет». Способы познания, которые мы с детьми использовали, были разными: обращение к личному опыту, опыту взрослых, книгам, иллюстрациям, наблюдениям, видеоматериалам. С методами исследования, которые обозначались карточками-символами, дети были знакомы со средней группы. В процессе изучения тем стимулировала и поддерживала познавательную активность детей, помогала обнаруживать проблемы и заинтересовать их решением.

Порядок действий по использованию исследовательского метода обучения включал: определение целей и задач исследования, составление предварительного плана исследования, проведение исследования, анализ и обобщение данных, полученных в результате исследования. Занятия проводились по определенному алгоритму: сначала задавала детям проблемные вопросы, например, как вы думаете, с чего мы начнем наше исследование? Что мы должны сделать вначале? Отвечая на вопросы, мы с детьми постепенно выстраивали линию из карточек-схем: «Подумать», «Спросить у другого человека», «Понаблюдать», «Узнать из книг», «Посмотреть видеоматериалы», «Узнать из интернета», «Обратиться к специалисту». Набор методов зависел от темы исследования и реальных возможностей, однако, чем больше методов мы использовали, тем более полной была информация об исследуемых объектах. Когда «исследователи» определили последовательность работы, начинали собирать материал. Собранную информацию фиксировали пиктограммным письмом в «дневниках исследователей».

Первым шагом в любом занятии было обращение к личному опыту, вспомнить, подумать, что мы уже знаем об исследуемом объекте. Считала важным, чтобы

высказался каждый ребенок. Далее предлагала детям задать вопросы о том, что они хотят узнать по теме исследования. Это вначале вызывало большие трудности, поэтому приходилось формулировать вопросы вместе с детьми. Далее предлагала детям послушать информацию, систематизированную мною из книг, энциклопедий. Здесь было важным, чтобы каждый ребенок выслушал внимательно и зафиксировал полученные сведения. На каждом занятии предлагала детям самим рассмотреть фотографии, иллюстрации, картины по теме исследования и записать пиктограммным письмом то, что они увидели. Иногда вместо этого использовала экскурсии, в ходе которых дети могли увидеть изучаемые объекты. Обязательно использовала видеоматериалы или мультимедийную презентацию по теме исследования. После этого дети обобщали всю собранную информацию и делали сообщения. Чтобы усилить значимость момента, я использовала игровую ситуацию, одевала детям «академические шапочки» и «мантии». Естественно, что качество представленной информации зависело от уровня развития ребенка. Однако сами сообщения служили и важным средством развития и обучения детей. С приобретением исследовательского опыта собиралось все больше информации, сообщения становились более глубокими, развернутыми и обстоятельными. После выступления «исследователей» обязательно организовывала обсуждение сообщения, давала возможность задавать вопросы. Как только дети освоили общую схему деятельности, предлагала выбрать исходя из познавательных интересов детей индивидуальные темы исследования в рамках изучаемых тем. Перед детьми ставила задачу – собрать нужную информацию, используя возможности всех доступных источников, обобщить ее и подготовить собственное сообщение. Большую помощь в самостоятельных исследованиях детей оказывали родители воспитанников. Они помогали детям собирать информацию из разных источников, в условиях семьи исследовательская деятельность детей расширялась за счет новых возможностей. В процессе исследования у многих детей проявлялась избирательная направленность на определенные объекты, они могли многократно возвращаться к любимым темам исследования, поэтому я поддерживала детскую инициативу, однако включала в исследование новые объекты, чтобы расширить исследовательский поиск. В процессе исследований ставила перед детьми увлекательные проблемы, требующие решения на основе сообразительности, рассуждения, доказательства, поисковой деятельности. Например, определить объект по отдельным признакам, восстановить по отдельным деталям целостную картину: по небольшому фрагменту фотографии, иллюстрации, узнать, что там изображено; по оставленному на снегу следу, узнать, какая птица или какое животное его оставило и т.д.

Наибольший интерес у детей вызвали такие темы исследования как «Моя необычная ахатина», «Воздух невидимка», «Волшебница-вода», «Почему одуванчики становятся белыми и пушистыми?», «Куда исчезают лужи?», «Что такое море?»

Выводы *Conclusions*

Таким образом, исследовательский метод бучения способствовал развитию познавательного интереса детей к природе, формированию умения выделять общие свойства объектов и явлений природы, воспитанию основ экологической культуры.

Література
References

Савенков, А. И. (2004) *Путь к одаренности: исследовательское поведение дошкольников*. Санкт-Петербург : Питер.

